

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA IQTIDORLI TALABALARNI ANIQLASH USUL VA VOSITALARINI TAKOMILLASHTIRISH

e-

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,
"Axborot ta'lim texnologiyalari" kafedrasida dotsent v.b.
Delov To'liqin Erkinovich
mail: dilov_t_e@mail.ru*

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli ta'lim muhiti sharoitida iqtidorli talabalarni aniqlashning usul va vositalarini takomillashtirishga qaratilgan tadqiqot natijalari yoritilgan. Zamonaviy ta'limda AKT vositalari va raqamli ta'lim tizimlarining ahamiyati tahlil qilinib, iqtidorli talabalarni aniqlashda qo'llaniladigan texnologiyalar va yondashuvlar, jumladan, e-portfoliyo, loyiha, psixologik baholash va tadqiqotchilik metodlari keng ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Iqtidorli talaba, raqamli ta'lim muhiti, raqamli portfolio, LMS tizimlar.

Tez o'sib borayotgan axborot kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) endi kundalik hayot uchun zarur bo'lib qoldi. Biz har kuni hayotimizning barcha jabhalarida planshetlar, noutbuklar, mobil telefonlar va boshqa zamonaviy texnologiyalardan foydalanamiz. Shu jumladan ta'lim. Turli xil ta'lim ehtiyojlari va xususiyatlariga ega bo'lgan talabalar hozirda AKTdan eng yuqori darajada foydalanishadi.

Ta'lim tizimining raqamlashtirilishi nafaqat o'qitish jarayonini avtomatlashtirishni, balki o'quvchilar va talabalar salohiyatini chuqurroq aniqlash hamda rivojlantirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlarni amalga oshirish imkonini yaratadi.

Raqamli ta'lim muhiti onlayn ta'lim va o'rganish markazi sifatida ta'riflanadi. U o'qituvchilar va talabalar virtual sinfda ulanish uchun foydalanadigan texnologiyalar, vositalar va ko'nikmalarni, hamda kontent, aloqa, o'quv dasturi, ishtirok etish va boshqalarni o'z ichiga oladi [3].

Raqamli ta'lim muhiti faqatgina o'qitishni boshqarish (LMS) tizimlaridan iborat emas aksincha, barcha rejimlarda (ya'ni, yuzma-yuz, aralash/gibrid va to'liq onlayn) o'qitish va o'rganish ehtiyojlarini qo'llab-quvvatlash uchun maqsadli ravishda birlashtirilgan xizmatlar va vositalarni o'z ichiga olgan tizimlashtirilgan, onlayn muhitdir.

Raqamli ta'lim muhitida iqtidorli talabalarni aniqlash ularning qobiliyati va salohiyatini to'g'ri baholash uchun puxta o'ylab ko'rish va turli usul va vositalardan foydalanishni talab qiladi.

1-jadval

Iqtidorli talabalarni aniqlash ularning qobiliyati va salohiyatini to'g'ri baholash usullari	
Rasmiy baholashlar	Intellektual qobiliyatlar, ijodkorlik, etakchilik va akademik yutuqlar kabi turli sohalarda iqtidorni aniqlash uchun maxsus ishlab chiqilgan standartlashtirilgan testlardan foydalaniladi. Bunday baholashlarga Wechsler razvedka tarozilari, Torenc ijodiy fikrlash testlari va iqtidorli va iqtidorlilarni baholash shkalalari misol bo'la oladi. Na S. D., Burns T. G. Wechsler intelligence scale for children-V: Test review //Applied Neuropsychology: Child. – 2016. – T. 5. – №. 2. – C. 156-160.
Onlayn kognitiv testlar	Talabani kognitiv qobiliyatlarini, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini va tanqidiy fikrlashni baholash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan turli onlayn kognitiv test platformalari mavjud. Ba'zi platformalar iqtidorli talabalarni aniqlash uchun maxsus testlarni taklif qiladi.
Raqamli portfellar va loyihalar	Iqtidorli talabalarni raqamli portfellarini yaratishga yoki ularning iste'dodlari, qiziqishlari va yutuqlarini namoyish etadigan qiyin loyihalarda ishtirok etishga undash. Bu o'qituvchilarga o'zlarining kuch va ishtiyoq sohasini aniqlashga yordam beradi.
O'qituvchining kuzatishlari	Tajribali o'qituvchilar ko'pincha iqtidorli talabalarni sinfdagi faoliyati, faolligi va ishtirokini diqqat bilan kuzatish orqali aniqlashlari mumkin. Raqamli o'quv muhitlari ko'pincha o'qituvchilarga talabalarning muvaffaqiyati va faolligini kuzatishda yordam beradigan ma'lumotlar va tahlillarni taklif qiladi.
O'z-o'zini baholash	Talabalarga o'zlarining kuchli tomonlari, qiziqishlari va intilishlari haqida fikr yuritishlariga imkon berish uchun o'z-o'zini baholash vositalari yoki anketalardan foydalaniladi. O'z-o'zini anglash iqtidorni aniqlashda qimmatli bo'lishi mumkin
Ota-onalar va tengdoshlar nominatsiyasi	Ota-onalar va tengdoshlardan o'zlarining ajoyib qobiliyatlari yoki iste'dodlari borligiga ishonadigan talabalarni nomzod qilib ko'rsatishlarini so'raladi. Ular sinfdan tashqarida talabani qobiliyatlari haqida tushuncha berishlari mumkin.

Musiqqa, san'at, matematika, fan va boshqalar kabi muayyan sohalarda ajoyib qobiliyatga ega bo'lgan talabalarni aniqlash uchun qiziqish va iste'dodlar inventarlarini boshqarish lozim.

Onlayn boyitish dasturlari: Onlayn boyitish dasturlari, tanlovlari yoki iqtidorli talabalarga mo'ljallangan resurslarga kirishni ta'minlash. Ushbu dasturlarda muvaffaqiyat qozongan talabalarni aniqlash uchun ishtirok etish va ishlashni kuzatib boriladi.

Psixologik baholash: Iqtidorning muhim jihatlari bo'lgan o'quvchining hissiy aqli, ijtimoiy qobiliyatlari va xulq-atvor xususiyatlari haqida tushunchaga ega bo'lish uchun psixologik baholash o'tkazishni ko'rib chiqiladi. Ta'limni boshqarish tizimlari va ta'lim texnologiyalari platformalaridan olingan ma'lumotlardan muayyan fanlar bo'yicha yuqori yutuqlar, tezlashtirilgan taraqqiyot va ajoyib samaradorlik namunalari aniqlash uchun foydalaniladi. Iqtidorli talabalarga virtual maslahat va murabbiylikni taklif etiladi, ularga qo'shimcha qiyinchiliklar, yo'l-yo'riq va qobiliyatlari va qiziqishlariga mos keladigan imkoniyatlarni taqdim etiladi.

Raqamli o'quv muhitida iqtidorli talabalarning o'ziga xos ehtiyojlarini qondirish uchun tezlantirish va farqlash strategiyalarini amalga oshiring, bu ularga o'z sur'atlarida rivojlanishiga imkon beradi.

Shuni esda tutish kerakki, identifikatsiya jarayoni keng qamrovli bo'lishi va iqtidorli talabalarni to'g'ri aniqlash uchun bir nechta ma'lumotlar nuqtalarini hisobga olishi kerak. Iqtidorli talabalar uchun tegishli ta'lim imkoniyatlari to'g'risida ongli qaror qabul qilish uchun o'qituvchilar, ota-onalar va talabalarning o'zlarini ushbu jarayonga jalb qilish muhimdir [4].

Har bir universitetlarda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 9 martdagi 133-sonli "Ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatni rivojlantirishning normativ-huquqiy bazasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi [1] qarori ijrosini ta'minlash maqsadida iqtidorli talabalar tanlab olinib bir qator amaliy loyihalar amalga oshirilishi reja qilinadi.

Iqtidorlilik ko'p qirrali tushuncha bo'lib, akademiklar, ijodkorlik, etakchilik va muammolarni hal qilish kabi turli sohalarda ajoyib qobiliyat va potensialni o'z ichiga oladi. Raqamli ta'lim muhitida iqtidorli talabalar o'ziga xos xususiyatlarni, jumladan, tezlantirilgan o'rganish, yuqori intellektual qiziqish, mustaqil fikrlash va ilg'or muammolarni hal qilish qobiliyatlarini namoyon qilishi mumkin. Biroq, bu xususiyatlarni onlayn muhitda an'anaviy vositalar yordamida aniqlash va o'lchash qiyin bo'lishi mumkin [4].

Axborot texnologiyalari yo'nalishi iqtidorli talabalarni aniqlash kasbiy bilim, malaka, ko'nikma va shaxsiy sifatlarni shakllantirishga bo'lgan ko'pjihatli yondashuvlarni ko'rsatib beradigan pedagogik-psixologik tadqiqotlarning natijalari, iqtidorli talabalarni aniqlashning kasbiy yo'naltirilgan pedagogik modelini yaratish zaruriyatini yuzaga keltiradigan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha tayyorgarlik doirasida sohadagi iqtidorli kadrlarning aniqlash metodikasini takomillashtirishga bo'lgan nazariy-metodologik asoslar va ilmiy-uslubiy yondashuvlar etarli darajada emasligini ko'rsatadi [6; 53-b.].

Iqtidorli talabalarni izlash o'qishning dastlabki kunlaridan va kasbga yo'naltirish ishlarini olib borish jarayonida amalga oshiriladi. Barcha fanlardan yuqori reyting ko'rsatkichiga erishgan va maxsus dastur asosida o'qishga xohishi bor talabalar maxsus (ixtisosliklar bo'yicha) sinovlardan o'tadilar. Maxsus sinovlardan muvaffaqiyatli o'tgan va o'zlarining xohishlariga ko'ra ilmiy ishlar bajarishga, chet tili, axborot texnologiyalari, fundamental va maxsus fanlarni chuqurlashtirilgan dastur asosida o'qishga moyilligi bor talabalar "Iqtidorli talaba" deb tan olinadi [2]. Iqtidorli talabalar quyidagi talablarga javob berishlari zarur:

- fanlarni yuqori darajada o'zlashtirishi;
- chet tillaridan biri (bir nechtasi)ni puxta egallashi;
- yuqori darajadagi kompyuter savodxonligiga ega bo'lishi;

- soha bo'yicha mustaqil fikrlash, yangi fikr va mulohazalarni bildirish, amalda tadbiq etish xususiyatlariga ega bo'lishi;

- davlatning ichki va tashqi siyosatini to'g'ri tushunadigan va uni qo'llab-quvvatlaydigan, vatanparvar, barkamol inson bo'lib shakllanishi.

Iqtidorli talaba o'zining maxsus o'quv va ijodiy ishlarini to'la va belgilangan muddatlarda bajarishi, o'qishda, ijodiy ishlarni bajarishda boshqa talabalarga o'rnak bo'lishi zarur [2].

Bugungi dunyo rivoji jamiyatning har bir a'zosidan ayniqsa yosh avloddan raqamli kompetensiyani mukammal darajada egallashni talab etadi. Buning asosiy sababi globallashuv jarayonida raqamli texnologiyalarning shiddat bilan rivojlanib borayotgani bo'lsa, uning oqibatida internet, turli ijtimoiy tarmoqlar, axborot va ma'lumotlar oqimining haddan ziyodligidir.

Raqamli ta'lim muhiti bu- foydalanuvchilarning ta'limiy manbalariga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish maqsadida zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslangan, mutaxassislikka tayyorlash jarayonining shaxsiy kompyuterlar, telekommunikatsiya, uslubiy va tashkiliy muhiti sifatida ta'riflanadi. Ular innovatsion va interaktiv ta'lim tajribasi uchun moslashuvchanlik, foydalanish imkoniyatlarni taklif etadi.

Iqtidorli talabalarni aniqlash va ular bilan ishlashda mos ravishda e-portfoliyo, loyiha va kreativ usullaridan foydalanish tavsiya etiladi.

E-portfoliyo usuli yordamida iqtidorli talabalarning kasbiy kompetensiyalarining shakllanishini namoyon qiladigan materiallar va ma'lumotlar to'plami: ularning ta'lim jarayonida erishgan natijalari, olimpiadalar, tanlovlar, xalqaro va respublika miqyosida tashkil etilgan konferensiyalardagi ishtiroki va yutuqlari, nashr etilgan ilmiy-tadqiqot ishlarini (patent, ixtiro, monografiya va boshqa) tasdiqlaydigan turli hujjat, sertifikat, diplom va guvohnomalari, shuningdek, bajarilgan topshiriq loyihalari, tayyorlangan mahsulotlar, videoyozuvlar va hokazolardan iborat materiallari saralab olinadi. Bajarilgan ishlarni baholash talabalarning o'z-o'zini baholashi va ma'sul komissiya tomonidan amalga oshiriladi.

Loyihalash usuli bu loyihalarni bajarish orqali o'rganishga urg'u beradigan ta'lim strategiyasi bo'lib, talabalarga bilim va ko'nikmalarni mazmunli kontekstlarda qo'llash imkoniyatlarini taqdim etish orqali ularni haqiqiy dunyo muammolariga tayyorlashga qaratilgan. Loyiha metodi iqtidorli talabalarning mustaqil ishlashiga yo'naltirilgan - individual, juftlikda, guruhli ishlash bo'lib, ular ushbu faoliyatni muayyan vaqt mobaynida bajaradi.

Tadqiqotchilik metodi. Masalani (muammoni) qo'ygach, muammoni qisqa og'zaki yoki yozma yo'riqnomani tahlil qilish orqali kursantlar adabiyotlarni, manbalarni o'rganadi hamda loyihalashtirish topshiriqlarini bajaradilar. raqamli ta'lim muhitida iqtidorli talabalarni aniqlash va ular bilan ishlashning pedagogik modelini takomillashtirish jarayonida tadqiqotchilik metodining mohiyati quyidagiga olib keladi: pedagog o'ziga

biriktirilgagn iqtidorli talaba bilan birgalikda muammoni ta'riflaydi, uni echishga vaqtining bir qismi bag'ishlanadi; bilimlar iqtidorli talabalarga xabar qilinmaydi; iqtidorli talabalar ushbu bilimlarni o'zlari muammoni echish, olinajak javoblarning turli variantlarini taqqoslash jarayonida mustaqil egallaydi; natijaga erishish uchun vositalarni iqtidorli talabalar belgilaydi; pedagogning faoliyati muammoli masalalarni echish jarayonini tezkor boshqarishga olib keladi [7]. Natijaviy blok maqsadli, jarayonli va tashxislash bloklar bilan yaqin o'zaro aloqaga ega va kasbiy rivojlanganlik darajasini hamda kompetensiyalar rivojlanishining har bir bosqichida iqtidorli talabalar kompetentligi bahosini belgilaydi.

Yangi fikrlash va harakat qilish usullari o'zgarishlar uchun yangi imkoniyatlar turkumlarini yaratishi mumkinligi keng tarqalgan. Shunday qilib, ko'proq adolatli, barqaror va qayta tiklanadigan jamiyatlar yo'lidagi jamoaviy ishimizda ijodiy usullar ko'p darajadagi transformatsion amaliyotlarni qo'llab-quvvatlashi mumkin.

Ushbu sohadagi kadrlarga nisbatan jamiyat ehtiyojlarining o'zgarib borishi, ularni tayyorlashga bo'lgan yondashuvlarda o'zgartirishlarni talab etadi. Bunday sharoitlarda axborot texnologiyalari yo'nalishi iqtidorli talabalarni tayyorlash samaradorligini ta'minlovchi mos sharoitni izlash zarur.

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida ijodkorlik, raqamli texnologiyalardan foydalanish, innovatsion-ilmiy tadqiqot loyihalarini bajarish va kar'era markazida faoliyat yuritishni qamrab oladigan pedagogik sharoitlar belgilab olindi. Bunday sharoitlarni yaratish Raqamli ta'lim muhitida iqtidorli talabalarni aniqlash va ular bilan ishlashning pedogogik modelini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 9 martdagi 133-sonli "Ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatni rivojlantirishning normativ-huquqiy bazasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 10.03.2020 y., 09/20/133/0280-son.
2. O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining "Iqtidorli talabalarni izlash, aniqlash va ularni maqsadli tayyorlash to'g'risida "Nizom" ni tasdiqlash haqida" 1998 yil 10 iyuldagi 185-sonli buyrug'i.
3. Т.Н.Жўраев. Рақамли технологиялар асосида талабалар ўқув- билув фаолиятини такомиллаштириш методикаси// Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. Қарши 2021. 115-б
4. El Khoury S. et al. Identification of gifted students: History, tools, and procedures //Gifted education in Lebanese schools: Integrating theory, research, and practice. – 2018. – С. 39-59.
5. Zenasni F. et al. How does creative giftedness differ from academic giftedness? A multidimensional conception //Learning and Individual Differences. – 2016. – Т. 52. – С. 216-223.

6. Тўраев Ботир Зокирович, «Бўлажак информатика ва ахборот технологиялари мутахассислари касбий компетентлигини шакллантиришнинг инновацион методик тизими»(PhD) диссертасия иши, 2018 й., 152 б.
7. Педагогика профессионального образования: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений//Е.П. Белозерцев, А.Д. Гонеев, А.Г. Пашков и др. - М. Издательский центр Академия. 2004.-368 с.